

Методика оценки и пути повышения эффективности комплексного использования древесных ресурсов в лесном комплексе Вьетнама

Нгуен Тхи Нян

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
Аспирантка кафедры бухгалтерского учета и аудита
nguyennhan@mail.ru

РЕФЕРАТ

Высокая значимость лесного сектора в социальной, экономической и экологической сферах подразумевает необходимость проведения постоянной оценки уровня эффективности использования древесных ресурсов. Проведенный анализ современного состояния, тенденций и закономерностей развития лесной промышленности Вьетнама показал ее недостаточную эффективность. В статье предложен алгоритм повышения эффективности комплексного использования древесных ресурсов Вьетнама, позволяющий обеспечивать углубленный анализ деятельности в данной сфере и разработку перспективных направлений корректирующего воздействия на использование древесных ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

лесная промышленность, биологическая сфера, экология, социальная стабильность, переработка леса

Nguyen Thi Nhan

Methodology Assessment and Ways to Improve the Efficiency of Complex Use of Wood Resources in the Forest Complex of Vietnam

Nguyen Thi Nhan

Saint Petersburg State Forest Technical University (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Graduate Student of the Department of Accounting and Auditing
nguyennhan@mail.ru

ABSTRACT

The high importance of the forestry sector in social, economic and environmental spheres implies the need for continuous assessment of the level of efficiency of use of wood resources. The analysis of the current state, trends and patterns of the wood industry in Vietnam has shown its low efficiency. As a priority the development of the article proposed algorithm to improve the efficiency of complex use of wood resources of Vietnam, allowing to provide an in-depth analysis of the activities in this area and the development of promising areas of corrective action.

KEYWORDS

forest industry, biological sphere, environmental aspects, social stability, recycling of waste

Лесной комплекс охватывает большое количество разнообразных направлений хозяйственной деятельности, связанных с производством продукции и оказанием услуг в сфере лесного хозяйства [12]. К их числу относятся лесозаготовка, производство и переработка древесных ресурсов, транспортировка, лесопосадка (лесовосстановление), экологические мероприятия в данном секторе. Высокая значимость лесного сектора связана с его существенным влиянием на различные аспекты социально-экономической системы территории, а именно [5; 10]: особая роль в защите окружающей среды; обеспечение разнообразия биологической сферы; значительный вклад в социальные процессы вследствие предоставления рабочих

мест в лесной промышленности; влияние на макроэкономические показатели, выражаемое долей лесного сектора в ВВП; обеспечение национальной безопасности и социальной стабильности.

На практике положительное воздействие лесного сектора сопровождается значительными негативными эффектами, связанными, прежде всего, с низкой эффективностью использования древесных ресурсов, ростом объемов отходов производства, невысоким уровнем переработки вторичных отходов и пр. [6]. Подобные проблемы возникают и в развитых государствах, но наибольшее их проявление можно наблюдать в странах с развивающейся экономикой, к которым относится и Вьетнам.

В экономике Вьетнама лесной сектор имеет существенное значение, однако, несмотря на меры, предпринимаемые со стороны правительства, эффективность использования древесных ресурсов остается низкой [8], что определяет актуальность задачи выбора оптимальных методов оценки, результаты которой позволяли бы определить наиболее перспективные пути повышения уровня комплексного использования древесных ресурсов.

Вьетнам — азиатская страна с развивающейся экономикой, площадь территории которой составляет около 33,12 млн га [4], при этом более трети страны покрыта лесами. То есть лесной комплекс обеспечивает реализацию производственной деятельности на довольно большой территории в сравнении с другими отраслями экономики страны. Лесные угодья находятся, главным образом, в холмистых и горных районах по всей стране, в которых проживает более 25 млн человек [1; 2].

Следует отметить, что низкий общеобразовательный уровень населения приводит к тому, что, зачастую, используются отсталые методы ведения трудовой деятельности, в том числе в лесной промышленности [13]. Низкая эффективность комплексного использования лесов, в этой связи, во многом обусловлена низкой обеспеченностью средствами труда, невысоким уровнем научно-технического прогресса, недостаточной квалификацией работников. Все это влияет на функционирование лесного комплекса и динамику его вклада в национальную экономику (рис. 1).

Анализ представленных на рис. 1 статистических данных говорит о нестабильности деятельности лесного сектора, в котором нет четких тенденций к росту. Кроме того, по сравнению с 1990 г. его вклад в экономику страны снизился на 0,4%¹. Необходимо подчеркнуть, что в стране происходит снижение площади лесов, сокращается также их биоразнообразие и качество во многих районах. На протяжении последних двух десятилетий площадь лесов высокого качества уменьшилась на 10,2%, среднего качества — на 13,4%². В качестве положительного момента можно отметить увеличение площади восстановленных лесов на 20,7% и рост площади новых лесных насаждений на 50,8%³. Несмотря на эти положительные результаты, во Вьетнаме государственные программы поддержки лесного комплекса не выполняются в полном объеме.

Сегодня во Вьетнаме средний объем древесных ресурсов в расчете на душу населения доходит до 9,16 м³ деловой древесины и 0,15 га леса, т. е. данную страну можно отнести к государствам, где этот показатель ниже, чем в среднем по миру — 75 м³ и 0,97 га соответственно⁴. Наличие во Вьетнаме такого количества древесных

¹ General statistics office of Viet Nam. http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=470&idmid=3&ItemID=14451.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. Forest Economics, Policy and Products Division Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf>; General statistics office of Viet Nam [Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=470&idmid=3&ItemID=14451 (дата обращения: 20.12.2016).

Рис. 1. Доля лесного комплекса Вьетнама в ВВП страны, %

Источник: Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990–2011. Forest Economics, Policy and Products Division Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2014; General statistics office of Viet Nam.

ресурсов не позволяет назвать лесной комплекс страны развитым сектором экономики, так как уровень эффективности комплексного использования лесов значительно ниже, нежели в развитых и многих развивающихся государствах. В качестве основной проблемы государства, обладающего недостаточным лесосырьевым потенциалом, можно выделить нерациональное использование древесных ресурсов.

В настоящее время достаточно большой объем древесных ресурсов импортируется. На рис. 2 представлена динамика импорта древесины в общем объеме импорта товаров. Анализ представленных на рисунке данных позволяет сделать вывод о достаточно высокой доле импорта древесины в сравнении с другими странами Азии. При этом большое количество отходов от переработки древесных ресурсов и отходов, представляющих собой ценные вторичные ресурсы, остается неиспользованным [7]. Все это отрицательно влияет на состояние экологии и экономики Вьетнама.

В то же время можно отметить ежегодное увеличение валовой добавленной стоимости от лесного комплекса в целом и отдельных отраслей лесной промышленности. На рис. 3 представлены данные о динамике валовой добавленной стоимости в лесном комплексе, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама.

Сравнительный анализ динамики валовой добавленной стоимости в лесном комплексе, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама показывает, что темпы роста данных показателей снижаются. Но темпы роста лесного сектора несколько выше, чем темпы роста промышленности, производящей лесную продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это говорит о том, что существует проблема низкого уровня эффективности использования древесных ресурсов.

Рис. 2. Доля импорта древесных ресурсов в общем объеме импорта товаров во Вьетнам и страны Азии в целом, %

Источник: Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990–2011. Forest Economics, Policy and Products Division Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2014; General statistics office of Viet Nam.

Рис. 3. Динамика валовой добавленной стоимости в лесном комплексе, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама, темпы ее роста (млн долл., %)

Источник: Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990–2011. Forest Economics, Policy and Products Division Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2014; General statistics office of Viet Nam

Лесной комплекс во Вьетнаме является слабо конкурентоспособным и низкоприбыльным, потенциал древесных ресурсов не используется комплексно и правильно, прежде всего, это относится к вторичным ресурсам, экологическим мероприятиям, побочной лесной продукции и большеразмерной деловой древесине, которая является сырьем для лесоперерабатывающих отраслей [8]. Даже небольшое поступательное движение в экономическом развитии лесной промышленности Вьетнама не позволяет повысить ее эффективность на достаточно высокий уровень. Отрасли, как и всей экономике Вьетнама, не хватает стратегического видения и планирования, оптимальной схемы производственных связей и потоков смежных видов деятельности [3; 11].

В связи с этим решение задачи увеличения уровня комплексного использования древесных ресурсов выходит на первый план. Комплексное и рациональное использование древесных ресурсов можно обеспечить за счет технологий, которые обеспечивают полную утилизацию всех составляющих древесного сырья, отвечающего требованиям экономического, социального, технического, экологического характера [9].

Понимание того, какие именно технологии следует использовать в тот или иной момент времени, в той или иной отрасли, может сформироваться только при наличии соответствующей информации обо всех процессах, осуществляющихся в лесном комплексе: объемы лесопосадок, количество импорта и экспорта древесных ресурсов и продукции из нее, количество отходов в каждой отрасли лесопереработки, спрос на продукцию, экологическое воздействие производства на окружающую среду [10]. Для того чтобы получить данные сведения, необходимо сконцентрировать и аккумулировать обширные потоки информации.

Предлагаем алгоритм повышения эффективности комплексного использования древесных ресурсов Вьетнама, который представлен на рис. 4. Алгоритм состоит из следующих этапов:

- анализ лесной промышленности и древесных ресурсов — позволяет получить количественные характеристики объемов ресурсов для использования;
- изучение факторов, определяющих эффективность использования — позволяет получить информацию о существующих технологиях;
- разработка показателей и критериев эффективности — позволяет корректно оценивать уровень использования ресурсов;
- количественная оценка эффективности — позволяет определить экономические эффекты от использования древесных ресурсов;
- качественная оценка эффективности — позволяет определить социальные и экологические эффекты от использования древесных ресурсов;
- принятие решения о корректировке управляющих воздействий — происходит на основании комплексного изучения результатов предыдущих этапов.

Предложенный алгоритм оценки эффективности комплексного использования древесных ресурсов Вьетнама посредством углубленного изучения характеристик факторов и условий функционирования лесной промышленности, технологий переработки древесины, методов производства современной продукции, позволит оперативно получать достоверную и всестороннюю информацию в разных периодах времени и принимать рациональные решения о корректировке управляющих воздействий. Полученные результаты могут служить базой для разработки стратегических программ развития всех отраслей лесной промышленности и лесного комплекса в целом.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сегодня понимание важности лесного сектора в социально-экономической системе Вьетнама на фоне нарастающих мировых тенденций ресурсосбережения требует повышения эффективности комплексного использования древесных ресурсов. Проблема рациональ-

Рис. 4. Алгоритм повышения эффективности комплексного использования древесных ресурсов Вьетнама (составлено автором)

ного использования древесных ресурсов становится актуальной еще и в связи с высокими рисками для охраны окружающей среды со стороны лесной промышленности. Изучение тенденций и состояния данной сферы во Вьетнаме продемонстрировало низкий уровень природопользования, поэтому необходим поиск методов оценки эффективности.

Данные задачи необходимо решать безотлагательно, так как социальные и экологические последствия недостаточно эффективного комплексного использования древесных ресурсов не всегда можно оценить в количественном выражении и отразить с экономической точки зрения. Оценка эффективности комплексного использования древесных ресурсов характеризуется тем, что к экономическим и социальным эффектам добавляется непрогнозируемый длительный экологический эффект.

Предлагаемый в статье алгоритм повышения эффективности комплексного использования древесных ресурсов Вьетнама позволяет провести многостороннее исследование данных процессов и с количественной, и с качественной стороны. Практическое применение данного алгоритма будет способствовать оперативной выработке оптимальных для всех субъектов взаимодействия управленческих решений, позволяет предложить наиболее перспективные пути решения проблем комплексной переработки древесных ресурсов.

Литература

1. Воронин А. С. Вьетнам: внешняя политика на службе модернизации // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2013. № 21. С. 125–154.
2. Воронова Т. А., Куан Л. А. Внешнеэкономическое сотрудничество Вьетнама со странами АСЕАН и направления расширения торгово-инвестиционного взаимодействия // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 8. С. 46–57.
3. Мазырин В. М. Экономическая модернизация во Вьетнаме: от индустриализации к инновационному этапу // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2011. № 17. С. 240–265.
4. Мазырин В. М. Экономические отношения России и Вьетнама в первой половине 2010-х гг. ведущие тенденции // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2014. № 24. С. 105–128.
5. Морозова Г. А., Трофимова Т. В. Экономическая оценка рационального использования вторичных ресурсов // Вестник ННГУ. 2012. № 2–2. С. 214–218.

6. Назарчук Д. Н., Промский Н. И. Особенности российского экспорта и его проблемы в азиатском регионе // Экономический журнал. 2012. № 26. С. 92–96.
7. Нгуен В. Л. Тенденции и проблемы развития лесопромышленного комплекса Вьетнама в контексте развития ЛПК стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Проблемы современной экономики. 2015. № 4 (56). С. 264–267.
8. Нгуен В. Л., Нгуен Т. Н. Влияние мирового рынка на особенности развития лесопромышленного комплекса стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Управленческое консультирование. 2016. № 4 (88). С. 281–289.
9. Прудский В. Г., Незнакина К. В. Методика оценки эффективности механизма комплексного использования лесных ресурсов региона // Вестник ПГУ. Сер. «Экономика». 2013. № 4 (19). С. 60–65.
10. Титунин А. А. Методологический подход к оценке эффективности использования древесных ресурсов // Вестник МГУЛ — Лесной вестник. 2009. № 3. С. 74–79.
11. Фейгин Г. Ф., Шлафман А. И., Большаков А. С. Стратегический менеджмент в условиях глобализации: монография. СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2011.
12. Ференц О. О., Киндрат Р. Я., Рыбицкий П. Н. Теоретические подходы к определению эколого-экономической эффективности комплексной переработки древесины // Известия ВУЗов. Лесной журнал. 2013. № 5 (335). С. 208–212.
13. Чан Тхи Бик Нгок. Меры по борьбе с экономическим спадом во Вьетнаме // Известия ТПУ. 2011. № 6. С. 27–32.

References

1. Voronin A. S. *Vietnam: foreign policy on service of modernization* [V'etnam: vneshnyaya politika na sluzhbe modernizatsii] // SEA: urgent problems of development [YuVA: aktual'nye problemy razvitiya]. 2013. № 21. P. 125–154. (rus)
2. Voronova T. A., Kuan L. A. *External economic cooperation of Vietnam with the countries of ASEAN and direction of expansion of trade and investment interaction* [Vneshneekonomicheskoe sotrudnichestvo V'etnama so stranami ASEAN i napravleniya rasshireniya torgovo-investitsionnogo vzaimodeistviya] // Russian external economic messenger [Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik]. 2012. № 8. P. 46–57. (rus)
3. Mazyrin V. M. *Economic modernization in Vietnam: from industrialization to an innovative stage* [Ekonomicheskaya modernizatsiya vo V'etname: ot industrializatsii k innovatsionnomu etapu] // SEA: urgent problems of development [YuVA: aktual'nye problemy razvitiya]. 2011. № 17. P. 240–265. (rus)
4. Mazyrin V. M. *The economic relations of Russia and Vietnam in the first half of the 2010th the leading tendencies* [Ekonomicheskie otnosheniya Rossii i V'etnama v pervoi polovine 2010-kh gg. vedushchie tendentsii] // SEA: urgent problems of development [YuVA: aktual'nye problemy razvitiya]. 2014. № 24. P. 105–128. (rus)
5. Morozova G. A., Trofimova T. V. *Economic assessment of rational use of secondary resources* [Ekonomicheskaya otsenka ratsional'nogo ispol'zovaniya vtorykh resursov] // Bulletin of NNSU [Vestnik NNGU]. 2012. № 2–2. P. 214–218. (rus)
6. Nazarchuk D. N., Promsky N. I. *Features of the Russian export and its problem in the Asian region* [Osobennosti rossiiskogo eksporta i ego problemy v aziatskom regione] // Economic Journal [Ekonomicheskii zhurnal]. 2012. № 26. P. 92–96. (rus)
7. Nguyen V. L. *Tendencies and problems of development of timber processing complex of Vietnam in the context of development of timber processing complex of the countries of the Pacific Rim* [Tendentsii i problemy razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa V'etnama v kontekste razvitiya LPK stran Aziatsko-Tikhookeanskogo regiona] // Problems of modern economy [Problemy sovremennoi ekonomiki]. 2015. № 4 (56). P. 264–267. (rus)
8. Nguyen V. L., Nguyen T. N. *Influence of the world market on features of development of timber processing complex of the countries of the Pacific Rim* [Vliyanie mirovogo rynka na osobennosti razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa stran Aziatsko-Tikhookeanskogo regiona] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. № 4 (88). P. 281–289. (rus)
9. Prudskiy V. G., Neznakina K. V. *Methods of an assessment of efficiency of the mechanism of complex use of forest resources of the region* [Metodika otsenki effektivnosti mekhanizma kompleksnogo ispol'zovaniya lesnykh resursov regiona] // PSU Bulletin. Series: Economy [Vestnik PGU. Ser. «Экономика»]. 2013. № 4 (19). P. 60–65. (rus)

10. Titunin A. A. *Methodological approach to an assessment of efficiency of use of wood resources* [Metodologicheskii podkhod k otsenke effektivnosti ispol'zovaniya drevesnykh resursov] // MSFU Bulletin — Forest messenger [Vestnik MGUL — Lesnoi vestnik]. 2009. № 3. P. 74–79. (rus)
11. Feygin G. F., Shlafman A. I., Bolshakov A. S. *Strategic management in the conditions of globalization* [Strategicheskii menedzhment v usloviyakh globalizatsii]: monograph / G. F. Feygin, A. I. Shlafman, A. S. Bolshakov. SPb. : Publishing house of Polytechnical University [Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta], 2011. 218 p. (rus)
12. Ferents O. O., Kindrat R. Ya., Rybitsky P. N. *Theoretical approaches to definition of ecological and economic efficiency of complex processing of wood* [Teoreticheskie podkhody k opredeleniyu ekologo-ekonomicheskoi effektivnosti kompleksnoi pererabotki drevesiny] // News of Higher Education Institutions. Forest journal [Izvestiya VUZov. Lesnoi zhurnal]. 2013. № 5 (335). P. 208–212. (rus)
13. Tran Thi Bich Ngoc. *Measures for fight against economic recession in Vietnam* [Mery po bor'be s ekonomicheskim spadom vo V'etname] // TPU News [Izvestiya TPU]. 2011. № 6. P. 27–32. (rus)